

YARIMO‘TKAZGICHLAR FIZIKASINING ZAMONAVIY TA‘LIMDAGI O‘RNI

Mamatova Go‘zaloy Jo‘ramirzayevna**Andijon davlat pedagogika instituti****Mustaqil tadqiqotchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17528520>****Kalit so‘zlar;** Energetika, optoelektronika, mikroelektronika, kremniy.**Ключевые слова;** энергетика, оптоэлектроника, микроэлектроника, кремний.**Keywords:** energy, optoelectronics, microelectronics, silicon.

Anotatsiya. Ushbu tezisdagi yarimo‘tkazgichlar fizikasining ta‘limdagi o‘rni yoritilgan bo‘lib u hozirgi kundagi dolzarb muammolarni o‘z ichiga olgan.

Аннотация. В данной тезисе освещается роль физики полупроводников в образовании, которая включает в себя актуальные проблемы современности.

Annotation. This thesis highlights the role of semiconductor physics in education, encompassing current and relevant issues of today.

Yarimo‘tkazgichlar fizikasi metall va dielektriklar o‘rtasida oraliq o‘tkazuvchanlik xossalari ega bo‘lgan moddalarni o‘rganadigan fundamental fan sohasi bo‘lib, hozirgi kunda texnika va texnologiyalar taraqqiyotini belgilovchi eng muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu fan doirasida o‘rganiladigan yarimo‘tkazgich moddalar (kremniy, germaniy, GaAs va boshqalar) elektr o‘tkazuvchanlik ko‘rsatkichlari bo‘yicha metallar va dielektriklar o‘rtasida bo‘lib, tashqi omillarga (harorat, yorug‘lik, doping) nisbatan sezgirliги tufayli elektron sanoati, robototexnika, koinot texnikasi, energetika, optoelektronika kabi turli sohalarda keng qo‘llaniladi. Zamonaviy elektron qurilmalarning asosiy bo‘g‘ini sanalmish tranzistorlar, integral sxemalar va diodlarning paydo bo‘lishi va rivojlanishi aynan yarimo‘tkazgichlarning fizik xossalari chuqur o‘rganish natijasidir. Shuningdek, informatika, telekommunikatsiya, transport, energetika sanoati, optik va mikroelektronika tarmoqlari ham yarimo‘tkazgichsiz tasavvur etish qiyin darajada taraqqiy etgan bo‘lib, bu fan nafaqat nazariy, balki iqtisodiy-ijtimoiy jihatdan ham strategik ahamiyatga ega ekanligini namoyon qiladi. Zamonaviy texnologik taraqqiyot shiddati, mikroelektronika va raqamli texnologiyalar jadal rivoji yarimo‘tkazgichlarga bo‘lgan talabni yanada oshirib, bu fanni mukammal egallagan mutaxassislariga ehtiyojni kuchaytirmoqda.

Mazkur sohaning nazariy poydevorini yaratishda John Bardeen, Walter Brattain, William Shockley [1] kabi olimlarning tranzistorni ixtiro qilish borasidagi ilmiy kashfiyotlari tub burilish yasagan bo‘lsa, keyinchalik Nick Holonyak (amaliy LED‘lar), Zhores Alferov (yarimo‘tkazgichli heterotuzilmalar nazariyasi), Vitaliy Ginzburg (yuqori temperaturali o‘ta o‘tkazuvchanlik va kvant fizikasi) kabi tadqiqotchilarning samarali ishlanmalari ushbu yo‘nalishning yanada rivojlanishiga katta hissa qo‘shdi. Transistorlarning ixtiro etilishi mikroelektronika va informatsion texnologiyalar revolyutsiyasining poydevorini yaratgan bo‘lsa, LED‘larning paydo bo‘lishi yoritish tizimlaridan tortib, optoelektronika va displey texnologiyalarigacha keng ko‘lamli yangiliklarga yo‘l ochdi. Zhores Alferov [2] yarimo‘tkazgichli heterotuzilmalarda erishgan natijalari bilan lazer texnologiyalari, quyosh batareyalari va yana boshqa muhim yo‘nalishlarda ilg‘or ishlanmalar yaratish imkonini bersa, Vitaliy Ginzburgning [3] yuqori temperaturali o‘ta o‘tkazuvchanlik va kvant fizikasi bo‘yicha tadqiqotlari metall-fizika chegaralarini kengaytirib, yarimo‘tkazgichlar materialshunosligi va nazariy fizika rivojiga

xizmat qildi. Ularning sa'y-harakatlari natijasida yarimo'tkazgich moddalar nazariyasi fanlararo darajada rivojlanib, bugungi global texnologik taraqqiyotga muhim zamin hozirladi.

Raqamli texnologiyalar keng joriy etilayotgan hozirgi kunda yarimo'tkazgichlar fizikasi tobora dolzarb ahamiyat kasb etib, elektron sanoati, optoelektronika, robototexnika, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, energetika va sanoat avtomatizatsiyasi kabi ko'plab sohalarning tayanch fanlaridan biriga aylangan. Metallarga nisbatan erkin elektronlar konsentratsiyasi kamroq bo'lgani uchun yarimo'tkazgichlarni turli tashqi omillarga (harorat, yoritish, doping elementlari) moslashtirish osonroq, bu esa ular asosida integral sxemalar, diodlar, tranzistorlar va boshqa ko'plab qurilmalarni ishlab chiqish imkonini beradi. Bunday qurilmalar zamonaviy kompyuter texnikasi, quyosh panellari, aloqa va maishiy xizmat sohasida keng qo'llanilayotgani bois, yarimo'tkazgichlar fani bo'yicha fundamental bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarga talab kun sayin ortib bormoqda. Yarimo'tkazgichlar yordamida raqamli texnologiyalar ekotizimining asosiy elementi hisoblangan mikroprotessorlar, xotira bloklari, datchiklar va turli xorijiy elektron dasturlarni yaratish jarayonida ilm-fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi aloqalarni yana-da mustahkamlash zaruriyati vujudga kelgan. Buning natijasida amaliyotga yo'naltirilgan yangi o'quv dasturlari, innovatsion loyihalar va ilmiy-tadqiqot platformalari shakllanib, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy salohiyatini har tomonlama boyitishga xizmat qilmoqda.

Xulosa. Yarimo'tkazgichlar fizikasi mavzularini o'qitishda innovatsion yondashuvning ahamiyati ayniqsa katta. Mazkur mavzular murakkab nazariy bilimlarni talab qilgani bois, ularni interfaol metodlar, frontal laboratoriya ishlari, muammoli ta'lim, keys-stadiy va klaster usuli kabi zamonaviy vositalar bilan boyitish talabalar uchun yanada qulay o'quv muhitini yaratadi. Ushbu metodlar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlashga, balki ilmiy izlanish kompetensiyalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Xususan, yarimo'tkazgichlarning elektr o'tkazuvchanligi, *p-n* o'tishlardagi jarayonlar va yarimo'tkazgichli asboblarning ishlash mexanizmlarini ko'rgazmali va amaliy mashg'ulotlar yordamida tushuntirish talabalar bilimini chuqurlashtiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Zhores I, Nobel Lecture: Double Heterostructure Concept and its Applications in Physics, Electronics and Technology, 2000
2. Zimnyaya A.V, Xomskyy N, Mamutova G.Sh. Axborot kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish nazariyalari Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan, 2020. – 212 b.
3. Zounek, Jiří; Šimáně, Michal. "Education and Learning in the Digital Age: Technological Advances and Challenges" Masaryk University Press, 2019. — ISBN: 9788021094275.
4. Zueva.M, L.Formirovanie klyucheвых obrazovatelных kompetensiypriobucheniimatematike v credney (polnoy) shkole: dic. ... kand. ped. nauk / M. L. Zueva. - YAroclavl, 2008. – 196 c.
5. Ametov R. A. Oliy ta'lim tizimida yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitishni takomillashtirish : dissertatsiya avtoreferati, PhD. — Nukus: Nukus davlat pedagogika instituti, 2024.
6. Рыжиков Сергей Борисович "Развитие исследовательских способностей одаренных школьников при обучении физике" Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук, Москва – 2014